

ANAIS DO X SIMPÓSIO DE BIOMEDICINA DO SUDOESTE GOIANO E I INTERLIGAS

1. ACUPUNTURA OU ESTÉTICA

DOI: 10.5281/zenodo.17953891

TOXINA BOTULÍNICA TIPO A (TBA) NO TRATAMENTO DE QUELOIDES E CICATRIZES HIPERTRÓFICAS: UMA REVISÃO NARRATIVA

Anna Luiza Silva Ribeiro¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Müller Wodzik¹;
Heloiza Araújo Rosa¹; Natane Barbosa Barcelos²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: Queloides e cicatrizes hipertróficas são formas de cicatrização patológicas causadas pela hiperproliferação anormal de fibroblastos e acúmulo excessivo de colágeno nas lesões. Enquanto os queloides ultrapassam os limites da ferida original, as cicatrizes hipertróficas ficam restritas à área lesionada. No entanto, o processo de formação das cicatrizes patológicas não é totalmente compreendido, dificultando a padronização de abordagens terapêuticas eficazes. Nesse contexto, a toxina botulínica tipo A surge como uma alternativa promissora por bloquear a liberação de acetilcolina, reduzindo a tensão da ferida e modulando a atividade fibroblástica e inflamação. Assim, a TBA destaca-se como alternativa promissora no tratamento e prevenção dessas cicatrizes. **OBJETIVOS:** Realizar uma revisão de literatura buscando elucidar os efeitos clínicos da TBA na prevenção e tratamento de cicatrizes anormais, considerando sua eficácia e segurança. **MATERIAL E MÉTODOS:** Revisão do tipo integrativa nas bases PubMed, LILACS e SciELO, com descritores “Botulinum Toxin Type A”, “Botox”, “Keloid” e “Scar”. Incluíram-se artigos publicados entre 2020 e 2025, em português e inglês, textos completos, gratuitos e que abordassem o uso isolado da TBA. Excluíram-se estudos duplicados ou associados a outras terapias. Após triagem de 40 artigos, 4 artigos atenderam os critérios de elegibilidade para análise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** De todos os estudos analisados verificou-se melhora significativa na prevenção e no tratamento das cicatrizes patológicas após aplicação da TBA. Estudo com pacientes submetidos a cirurgias faciais (n=38) demonstrou redução significativa do fechamento da ferida nas Escalas de Vancouver e Visual Analógica (1,7 e 1,3 pontos respectivamente). Ademais, em cirurgias de mamoplastia e abdominoplastia (n=30), a aplicação resultou em maior maleabilidade, menor espessura e clareamento da cicatriz após 6 meses. Esses achados indicam que a TBA modula a inflamação, reduz a proliferação fibroblástica e a deposição excessiva de colágeno. Os efeitos adversos relatados foram leves e transitórios, reforçando sua segurança e eficácia. **CONCLUSÃO:** A TBA é uma opção segura e eficaz para prevenir e tratar cicatrizes anormais, proporcionando melhoras estéticas e funcionais. A ação na modulação da resposta inflamatória e na diminuição da tensão local reforça seu potencial terapêutico, no entanto, são necessários estudos adicionais para consolidar protocolos clínicos.

Descritores: Botox; Cicatrização; Fibroblastos; Colágeno.